

Analisis Pengaruh *Intellectual Capital* Dan *Spiritual Capital* Terhadap Pengelolaan Keuangan Umkm Kbpupaten Tana Toraja

Trevi Claudia Lestari¹, Jemi Pabisangan Tahirs², Yohanis Lotong Ta'dung³

^{1,2,3}Universitas Kristen Indonesia Toraja

Email: treviclaudia09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Intellectual Capital* dan *Spiritual Capital* terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada UMKM di Kabupaten Tana Toraja. Pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Dari hasil pengujian diketahui *Intellectual Capital* (X1) dan *Spiritual Capital* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keuangan UMKM (Y). Pada hasil uji parsial diketahui nilai t hitung variabel *Intellectual Capital* (X1) 2.762 lebih besar dari t tabel 2.010 dan nilai sig. $0.000 < 0.05$. Pada variabel *Spiritual Capital* (X2) 2.579 lebih besar dari t tabel 2.010 dan nilai sig. $0.003 < 0.05$. Sedangkan pada hasil uji koefisien determinasi diketahui *Intellectual Capital* (X1) dan *Spiritual Capital* (X2) berpengaruh sebesar 58.2% dan sisanya 41.8% dipengaruhi variabel lain diluar dari penelitian ini. Hasil uji simultan menunjukkan nilai Fhitung yaitu 5.102 lebih besar dari Ftabel 4.050 dengan nilai sig. $0.004 < 0.05$, maka dapat diketahui bahwa variabel *Intellectual Capital* (X1) dan *Spiritual Capital* (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Keuangan UMKM (Y).

Kata Kunci: *Intellectual Capital, Spiritual Capital, Pengelolaan Keuangan UMKM*

Abstract

Trevi Claudia Lestari (2023). This study aims to determine the effect *Intellectual Capital* And *Spiritual Capital* on MSME financial management in Tana Toraja Regency . This study used a questionnaire distributed to SMEs in Regency Tana Torajan . Sampling using non-probability sampling with a purposive sampling approach . The data analysis technique used is linear regression analysis double . From the test results known *Intellectual Capital* (X1) And *Spiritual Capital* (X2) is influential positive And significant to MSME Finance (Y) . In the partial test results it is known that the value of t is calculated variable *Intellectual Capital* (X1) 2,762 is greater than t table 2,010 and the value is sig. $0.000 < 0.05$. On variable *Spiritual Capital* (X2) 2,579 is greater than t table 2,010 and the sig value. $0.003 < 0.05$. While the test results of the coefficient of determination are known *Intellectual Capital* (X1) And *Spiritual Capital* (X2) has an effect of 58.2% and the remaining 41.8% is influenced by other variables outside of this study. Results test simultaneous show mark Fcount 5,102 more big from Ftabel 4050 with sig . $0.004 < 0.05$, then can is known that variable *Intellectual Capital* (X1) and *Spiritual Capital* (X2) is influential in a manner simultaneous to MSME Finance (Y).

Keywords: *Intellectual Capital , Spiritual Capital , Management MSME Finance*

Article Info

Received date: 22 November 2023

Revised date: 029 November 2023

Accepted date: 02 December 2023

PENDAHULUAN

Intellectual capital (modal intelektual) adalah aset tidak terwujud berupa sumber daya informasi serta pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian mengenai *Intellectual capital* menarik karena *Intellectual capital* merupakan salah satu aset yang vital bagi perusahaan, karena memiliki manfaat untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menciptakan nilai perusahaan sehingga akan mencapai keunggulan kompetitif (Yuniasih, dkk. 2010). Perusahaan yang mampu mengelola *intellectual capital* yang dimilikinya dengan efektif dan efisien, maka kinerja keuangannya akan meningkat.

Menurut Abdullah & Sofian (dalam Nurul Fuada, dkk., 2015), *spiritual capital* sangat penting dalam individu untuk memastikan operasi bisnis berjalan sesuai dengan hukum dan standar, jujur dalam hal keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Pentingnya *spiritual capital* ini sama halnya dengan akar pada pepohonan. Tanpa akar, sebuah pohon tidak akan dapat

hidup apalagi tumbuh. Spiritual capital menjadi semakin penting peranannya karena upaya membangun manusia yang cerdas dengan IQ tinggi dan manusia yang pandai mengelola emosinya dalam berhubungan dengan orang lain tidaklah menghantarkan manusia pada kebermaknaan hidup (Maslow, 1984 dalam Zohar dan Marshall, 2005). Intinya, profesionalitas, intelektual tinggi dan kapabilitas serta kompetensi memang diperlukan, tetapi jika itu semua tanpa didasari dan tidak dikendalikan oleh spiritualitas yang baik, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Spiritual capital yang dijelaskan merupakan semangat tinggi untuk mencapai kemenangan yang tumbuh dalam diri seseorang.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Peningkatan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan daya saing UMKM tergantung pada keefektifan pengelolaan pengetahuan dan teknologi. Adapun ilmu pengetahuan dan teknologi diciptakan dari knowledge perorangan yang harus dikelola agar menjadi knowledge perusahaan, yang akhirnya knowledge menjadi aset yang tak terwujud (intangible asset) yang dimiliki UMKM. Knowledge ini merupakan model intellectual (intellectual capital) yang dapat berbentuk pengalaman, informasi tekstual, dan pendapat para pakar pada bidangnya, oleh karena itu suatu perusahaan UMKM akan berkelanjutan apabila menggunakan informasi atau pengalaman tersebut guna terciptanya kompetensi UMKM (Setiarso, 2006).

KAJIAN TEORITIS

Menurut Sawarjuwono dan Kadir (2003), intellectual capital terdiri atas beberapa komponen, Human capital yaitu Know-how, Pendidikan, Vocational qualification, Pekerjaan dihubungkan dengan pengetahuan, Penilaian psychometric, Pekerjaan dihubungkan dengan kompetensi, Semangat Interpreneurial, jiwa inovatis, kemampuan proaktif, kemampuan untuk berubah.

Spiritual capital merupakan suatu paradigma baru mengenai pondasi filosofi dan praktik bisnis saat ini. Spiritual merupakan turunan dari kata spiritualitas (dari kata spirit yang diambil dari bahasa inggris yang berarti “semangat” dan dari kata latin spiritus yang artinya “bernafas”). Spiritualitas berarti sesuatu yang universal, yaitu nilai, makna dan tujuan hidup manusia yang tidak tergantung pada agama apapun yang dianut seseorang (Zohar dan Marshal, 2005:48).

Pengetahuan tentang Manajemen Keuangan yang merupakan salah satu bidang fungsional dalam suatu perusahaan atau organisasi, tidak hanya penting bagi mereka yang secara langsung bertugas mengelola keuangan suatu perusahaan atau lembaga, tetapi juga penting bagi mereka yang bertugas di bidang lainnya, seperti produksi, pemasaran dan sumber daya manusia. Mata kuliah Manajemen Keuangan, juga tidak hanya diajarkan bagi mahasiswa di Fakultas Ekonomi, tapi juga di Fakultas atau Program Studi lain yang mengajarkan pengetahuan tentang Manajemen.

UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang mencakup kepentingan masyarakat. UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa. Kita bahkan tidak dapat menafikan betapa sangat besar peran UMKM dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa melalui kewirausahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan apa yang ingin kita ketahui. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kuantitatif yaitu mengolah data yang berupa angka-angka yang termuat.

Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia.

Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Lokasi tersebut dianggap relevan dengan judul skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makale adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota dari Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Makale berjarak sekitar 310 km dari Kota Makassar. Perjalanan ke kota kecil ini dapat dicapai dengan naik bus selama 7 jam atau menggunakan pesawat berukuran sedang selama 30 menit. Makale terletak di ketinggian sekitar 1500 dpl sehingga udara di kota ini sangat sejuk. Kehidupan sehari-hari masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh adat istiadat Toraja sehingga tempat ini sangat bagus untuk dijadikan tempat berlibur. Kecamatan ini direncanakan akan menjadi daerah otonomi baru, yakni Kota Makale.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa, dagang dan manufaktur yang berskala UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan lokasi pengambilan sample di wilayah Makale, Tana Toraja. Pemilik dan pengelola (manajer) dari bisnis yang bergerak di salah satu sub-sektor industri kreatif.

Karakteristik Responden

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh *intellectual capitan* dan *spiritual capitan* terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kota Makale Kabupaten Tana Toraja. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 50 responden yang merupakan UMKM di Kota Makale. Adapun karakteristik responden pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1
Karakteristik Responden

Karakteristik Responden		Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Perempuan	27	54%
	Laki-Laki	23	46%
Usia	20 - 30 Tahun	6	12%
	31 - 40 Tahun	19	38%
	41 - 50 Tahun	14	28%
	>51 Tahun	11	22%
	SD	2	4%
Pendidikan Terakhir	SMP	5	10%
	SMA/SMK	10	20%
	D1-D3	15	30%
	S1-S2	18	36%

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diketahui bahwa pada penelitian ini responden berjenis kelamin perempuan sejumlah 27 orang (54%) dan laki-laki yaitu 23 orang (46%) dengan memiliki usia yang bervariasi yaitu 20-30 tahun berjumlah 6 orang (12%), usia 31-40 tahun sejumlah 19 orang (38%), usia 41-50 tahun sejumlah 14 orang (28%) dan usia diatas 51 tahun sejumlah 11 orang (22%). Responden yang berpendidikan terakhir Sekolah Dasar sejumlah 2 orang (4%), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama sejumlah 5 orang (10%), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan sejumlah 10 orang (20%), pendidikan terakhir D1-D3 sejumlah 15 orang (30%) dan pendidikan terakhir Strata 1-Strata 2 sejumlah 18 orang (36%).

Pengaruh *Intellectual Capital* (X1) Terhadap Keuangan UMKM (Y)

Intellectual Capital merupakan sumber daya kunci bagi perusahaan dalam menciptakan *value added* dan memperoleh keunggulan kompetitif yang berarti perusahaan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing.

Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan maka dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} 2.762 lebih besar dari t_{tabel} 2.010 dan nilai sig. $0.000 < 0.05$, maka diketahui *Intellectual Capital* (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keuangan UMKM (Y).

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Taqiya Shbiya (2022) yaitu hasil penelitian yang diperoleh *intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan UMKM. Sedangkan pada penelitian Septivani, dkk. (2020) menunjukkan bahwa *intellectual capital* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan UMKM. Perusahaan yang mampu mengelola *intellectual capital* yang dimilikinya dengan efektif dan efisien, maka kinerja keuangannya akan meningkat. Kinerja keuangan yang meningkat akan direspon positif oleh pasar sehingga nilai perusahaan akan meningkat. *Intellectual capital* (modal intelektual) adalah asset tidak terwujud berupa sumber daya informasi serta pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Pengaruh *Spiritual Capital* (X2) Terhadap Keuangan UMKM (Y)

Spiritual Capital sangat penting dalam individu untuk memastikan operasi bisnis berjalan sesuai dengan hukum dan standar, jujur dalam hal keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan maka dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} 2.579 lebih besar dari t_{tabel} 2.010 dan nilai sig. $0.003 < 0.05$, maka diketahui *Spiritual Capital* (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keuangan UMKM (Y). Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Srihildayati (2017) hasil penelitian yang diperoleh yaitu *spiritual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan UMKM. Pada penelitian yang dilakukan Jumanah (2020) menunjukkan bahwa *spiritual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan UMKM.

Spiritual capital menjadi semakin penting peranannya karena upaya membangun manusia yang cerdas dengan IQ tinggi dan manusia yang pandai mengelolah emosinya dalam berhubungan dengan orang lain. *Spiritual capital* muncul karena dilandasi adanya kesadaran bahwasanya ada bentuk lain dari modal yang harus hadir dalam bisnis yakni spiritualitas.

Pengaruh *Intellectual Capital* (X1) dan *Spiritual Capital* (X2) Terhadap Keuangan UMKM (Y)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Hasil uji menunjukkan nilai F_{hitung} yaitu 5.102 lebih besar dari F_{tabel} 4.050 dengan nilai sig. $0.004 < 0.05$, maka dapat diketahui bahwa variabel *Intellectual Capital* (X1) dan *Spiritual Capital* (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Keuangan UMKM (Y). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Intellectual Capital* dan *Spiritual Capital* berpengaruh secara bersama-sama terhadap Keuangan UMKM. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Hafidhah., dkk. (2022) hasil penelitian yang diperoleh yaitu *intellectual capital* dan *spiritual capital* berpengaruh simultan terhadap keuangan UMKM. Pada penelitian yang dilakukan Suhatin Thaib., dkk. (2020) menunjukkan bahwa *intellectual capital* dan *spiritual capital* berpengaruh secara bersama-sama terhadap keuangan UMKM dalam meningkatkan produktifitasnya. Intelektual Kapital dan Spiritual Kapital memiliki peran yang penting dalam pengembangan kinerja UMKM terlebih khusus dalam pengaruh pengelolaannya.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut.

1. *Intellectual Capital* (X1) menunjukkan nilai t_{hitung} 2.762 lebih besar dari t_{tabel} 2.010 dan nilai sig. $0.000 < 0.05$, maka diketahui *Intellectual Capital* (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keuangan UMKM (Y).
2. *Spiritual Capital* (X2) menunjukkan nilai t_{hitung} 2.579 lebih besar dari t_{tabel} 2.010 dan nilai sig. $0.003 < 0.05$, maka diketahui *Spiritual Capital* (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keuangan UMKM (Y).
3. *Intellectual Capital* (X1) dan *Spiritual Capital* (X2) menunjukkan nilai F_{hitung} yaitu 5.102 lebih besar dari F_{tabel} 4.050 dengan nilai sig. $0.004 < 0.05$, maka dapat diketahui bahwa variabel

Intellectual Capital (X1) dan Spiritual Capital (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Keuangan UMKM (Y).

SARAN

1. Bagi setiap UMKM harus mempelajari dan memahami tentang pengelolaan keuangan agar dapat mengembangkan usaha dan mengurangi kerugian yang dapat terjadi.
2. Bagi peneliti selanjutnya yaitu menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan UMKM untuk mengurangi kerugiannya.

REFERENSI

- Antonius Brian Regar. 2015. *Karakteristik Konsumen*. Jurnal Sosioekonomi Vol 11. No. 3A. Universitas Sam Ratulangi.
- Bintang, C., Yudhanti, H., & Shanti, C., J. 2011. *Intellectual Capital dan Ukuran Fundamental Kinerja Keuangan Perusahaan*. Skripsi Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Boni Shallehuddin. 2016. *Spiritual Capital Rahasia Sukses Raih Rezeki Berkah Melimpah*. Jakarta. Jamil Azzaini
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartati, N. 2014. *Intellectual Capital Dalam Meningkatkan Daya Saing: Sebuah Telaah Literatur*. Skripsi Fakultas Ekonom Universitas Terbuka.
- Hasanah, N., Muhtar, S., & Muliasari, I. 2020. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. Bandung. Uwais Inspirasi Indonesia
- I Made Sudana. 2019. *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*. Jakarta. Erlangga
- Jumanah. 2017. *Analisis Pengaruh Motivasi dan Spiritual Capital Terhadap Kinerja Dengan Kompetensi Sebagai Variabel Moderating Pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Khairi, M. 2013. *Memahami Spiritual Capital Dalam Organisasi Bisnis Melalui Perspektif Islam*. Skripsi Universitas Brawijaya.
- Kotler, Philip, Kevin Keller. (2016). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Indeks.
- Luthfi, M. 2017. *Analisis Pengaruh Spiritual Capital Terhadap Kinerja Karyawan Serta Dampaknya Pada Keunggulan Bersaing (Studi Kasus Pada Komplek Bidakara PT. Mekar Prana Indah)*. Skripsi Universitas Islam Nergri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muin, S., A. 2020. *Kinerja Usaha Pelaku UMKM Etnis Bugis Makassar Suatu Tinjauan Kemampuan Usaha, Budaya Berusaha, Modal Sosial dan Kewirausaann*. Indramayu. Adanu Abimata.
- Nabila, H. 2021. *Pengaruh Human Intellectual Capital, Soiritual Capital dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Empiris UKM Kuliner yang Terdaftar di Dinas Koperasi Kota Padang)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Bunga Hatta.
- Priatna, D., K. 2021. *Buku Referensi Intellectual Capital Management*. Jurnal of Asian Finance, Economic and Business.
- Priyatno, Duwi. 2013. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H., Partiwi W., & Ambarwati, S. 2020. *Pengaruh Spiritual Kapital Capital dan Individual Values Terhadap Job Performance Yang Dimediasi Oleh Job Satisfaction dan Organizational Commitment*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Yogyakarta.
- Wibowo, Supriadi. 2013. *Ekonomi Mikro*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zuliyanti. 2017. *Pengaruh Intelectual Capital Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Kudus)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.